

CUIDAR DESDE LA TEORÍA TRANSPERSONAL DE JEAN WATSON Y SU IMPLICACION EN EL CURRÍCULO DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA.

CARE FROM JEAN WATSON'S TRANSPERSONAL THEORY AND ITS IMPLICATION IN THE NURSING CAREER CURRICULUM

AUTORES: Maria Vera Márquez ¹

Esther Urdaneta de Primera ²

Maritza Jiménez Suárez ³

Zaida Contreras Morán ⁴

Nury Elena Páriaz Abarca ⁵

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: mveram@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 16 de julio del 2020

Fecha de aceptación: 21 de agosto del 2020

RESUMEN

El cuidado de Enfermería constituye el objetivo, el cuerpo y la finalidad de la profesión, cuidar implica preocupación, acompañamiento, sensibilidad y competencias, tiene como objetivo analizar los documentos curriculares de la carrera que identifique la formación de un cuidado más humanizado, para ello se aplicó una metodología documental-descriptivo revisando los diseños currículos no vigente y vigente - rediseño, así como el pensum de estudio, el programa de asignaturas y los sílabos

¹ Licenciada en Enfermería, Magister en Docencia y Currículo, Magister en Gerencia de Servicios de Salud, Docente titular - Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Enfermería Universidad Técnica de Babahoyo, Los Ríos - Ecuador. mveram@utb.edu.ec

² Licenciada en Enfermería, Dra. en Ciencias Gerenciales, Magister Scientiarum en Administración del Sector Salud. Mención Administración de Hospitales - Docente titular - Facultad de Medicina, Profesor Agregado. Escuela de Enfermería, Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela. eurdaneta02@gmail.com

³ Licenciada en Enfermería, Magister en Gerencia de Servicios de Salud - Docente contratada de internado - Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Enfermería Universidad Técnica de Babahoyo, Los Ríos -Ecuador. rjimenez@utb.edu.ec

⁴ Licenciada en Enfermería - Docente tutor - Hospital IESS Babahoyo. Los Ríos -Ecuador, zaidacontrerasmoran@gmail.com

⁵ Estudiante de internado - Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Enfermería Universidad Técnica de Babahoyo, Los Ríos -Ecuador. nepariaz@fcs.utb.edu.ec

concluyendo que en el diseño no vigente no se especifica el sustento epistémico con aporte de los modelos conceptuales mientras que en el diseño actual figura la teoría de Watson, los cambios de asignaturas contempla una línea de formación de un cuidado más humanizado a través del desarrollo de competencias que fortalezca los valores declarados en la carrera. Para ello se debe fortalecer a través del microcurrículo el empoderamiento del postulado filosófico de la teorizante ya que es a partir de la formación de pregrado cuando el estudiante adquiere competencias cuyo significado de valores y principios promueven el rescate de la dignidad humana, lo que le permitirá ser autónomo, desarrollar compromiso social, capacidad crítica racional, tomar postura transformadora, entender el respeto por el otro y su compromiso con el desarrollo y fortalecimiento de la profesión.

Palabras clave: currículum, microcurrículo, teoría de Jean Watson, cuidado de enfermería.

ABSTRACT

Nursing care constitutes the objective, the body and the purpose of the profession, caring implies concern, accompaniment, sensitivity and competences, its objective is to analyze the curricular documents of the career that identifies the formation of a more humanized care, for this it is applied a documentary-descriptive methodology reviewing the non-current and current curriculum designs - redesign, as well as the study syllabus, the course program and the syllables, concluding that in the non-current design the epistemic support is not specified with the contribution of conceptual models while the current design includes Watson's theory, subject changes contemplate a line of training in a more humanized care through the development of competencies that strengthen the values declared in the career. For this, the empowerment of the philosophical postulate of the theorizing must be strengthened through the microcurriculum since it is from the undergraduate training when the student acquires competences whose meaning of values and principles promote the rescue of human dignity, which will allow be autonomous, develop social commitment, rational critical capacity, take a transforming position, understand respect for others and their commitment to the development and strengthening of the profession.

Keywords: curriculum, micro-curriculum, Jean Watson's theory, Nursing care.

INTRODUCCIÓN.

El modelo Educativo de la Universidad Técnica de Babahoyo (Ecuador) y por ende el de la Formación de Licenciados en Enfermería de la Carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud se sustenta en la concepción de competencia con un enfoque holístico enfatizando en el desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades constructivista y de acuerdo a los 4 pilares de la Educación sugeridos por la UNESCO en el año 2013: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.

Por tanto enrumbar la educación a través de los 4 pilares permite la formación de un individuo capaz de entender los cambios necesarios para la transformación de la sociedad e interactuar bajo principios de dignidad humana, el informe de Delors contribuye a la educación básica, la misma que se extrapola a la educación superior para la continuidad en la formación de un ser integro, las universidades para este hecho reorganizan sus programas de estudios pero sin involucramiento desde la curricula de los modelos conceptuales propios de enfermería, para luego reajustar los fundamentos epistemológicos y vincular las teorizantes que han dado espacio científico e investigativo a la profesión.

Dentro de este contexto el currículo de Enfermería, debe ser fundamentado en teorías propias de enfermería, que caractericen la práctica y la sistematización del cuidado, Ospina et al. (2016) destacan el aporte de la teoría de Jean Watson, en la preparación académica, al afirmar que su nivel de formación profesional permite conocer y comprender la integralidad del ser humano, para abordarlo con idoneidad ética en una relación interpersonal de “cuidado integral”, orientado hacia el desarrollo de potencialidades que promuevan su autocuidado y el mejoramiento de la calidad de vida.

Por lo expuesto se hace necesario analizar los documentos curriculares de la carrera que identifique la formación de un cuidado más humanizado.

DESARROLLO

Cabe destacar que la enfermería es considerada como ciencia y arte, con conocimientos propios e independientes que apunta al cuidado integral, teniendo en cuenta elementos disciplinares y profesionales. Entre las teorizantes que destacan el cuidado humanizado y científico es pertinente mencionar a Jean Watson quien sugiere en sus teorías incluir el cuidado humanizado en el momento de la atención a los pacientes, haciendo evidente los aspectos éticos, del arte y los espirituales-metafísicos, llevando a reflexionar sobre el fundamento moral y metafísico de la conducta profesional de enfermería, necesario en la formación de pregrado.

Según Quintero (2001:1), para Jean Watson, la enfermería se dedica a la promoción y restablecimiento de la salud, a la prevención de las enfermedades y al cuidado de los enfermos. Los enfermos requieren cuidados integrales que promuevan humanismo, la salud y la calidad de vida, con las debidas consideraciones de las diferencias individuales. Watson (citada por España y Osorio, 2016), sostiene que: Ante el riesgo de deshumanización en el cuidado del paciente, a causa de la gran reestructuración administrativa de la mayoría de los sistemas de cuidado de salud en el mundo, es necesario el rescate del aspecto humano, espiritual y transpersonal, en la práctica clínica, administrativa, educativa y de investigación por parte de los profesionales de enfermería.

La investigación de González y Quintero (2009), citado por (Ospina y col 2016) afirma que la Teoría del Cuidado Transpersonal de Watson “contribuye a la sensibilización de los

profesionales hacia aspectos más humanos”. Su implementación y aplicación debe iniciarse desde el proceso de formación de todo enfermero, ya que según Caro (2009:174): Es a partir de la formación universitaria cuando el estudiante fortalece las competencias profesionales a fin de ser autónomo, desarrollar compromiso social, capacidad crítica racional, tomar postura transformadora, entender el respeto por el otro y su compromiso con el desarrollo y fortalecimiento de la profesión.

Es de interés analizar el enfoque filosófico de la teoría de Watson, para ello se realizó la búsqueda de información de artículos científicos e información relevante de otras fuentes.

Saviato y Ribeiro (2016), realizaron una revisión de investigaciones anteriores relacionadas con el tema y concuerdan con las aseveraciones de la teorizante Margaret Jean Watson quien desarrolló la Teoría del Cuidado Humano, al considerar el cuidado efectivo por medio de la relación transpersonal, es decir, el cuidado que trasciende tiempo, espacio y materia de paciente y profesional para que formen un único elemento en sintonía, además del momento puntual de la interacción, de manera a favorecer la restauración de la salud.

Por otra parte, Urra y col (2011), en su artículo científico exponen lo relevante de comprender los fundamentos ontológicos del cuidado y sus componentes teóricos para dar sentido coherente y consistente a enfermería como una ciencia humana. De ahí la utilidad de la teoría de Jean Watson, al plantear una filosofía de cuidados, un lenguaje teórico propio de la profesión y una vinculación entre teoría-práctica que revitaliza de aspectos perdidos o invisibilizados de la enfermería como los que plantea

En este sentido Marriner-Tomey (2008), afirman que la corriente filosófica con la que Watson ha estudiado el cuidado es el existencial fenomenológico con base espiritual, donde el

cuidado es un ideal moral y ético de la profesión, es decir, el cuidado humano como relación terapéutica básica entre los seres humanos; es relacional, transpersonal e intersubjetivo. Así los cuidados de enfermería conforman un proceso interpersonal que consiste en intervenciones que resultan de la satisfacción de las necesidades humanas. Los conceptos principales que utiliza la autora en su modelo, y que van más allá de los conceptos paradigmáticos, basa su teoría sobre el ejercicio profesional en 10 elementos enumerados a continuación:

1.- Formación de un sistema de valores humanístico-altruista: afirma que estos valores se aprenden a principios de la vida, pero pueden resultar influenciados en gran medida por los formadores de enfermería. Es aquí donde es fundamental la enseñanza del cuidado humanizado a través del microcurrículo.

2.- Infundir fe-esperanza: promueve la asistencia de una enfermería holística y potencia la salud entre los pacientes, describe el rol de la enfermera en el desarrollo de interrelaciones eficaces con el paciente y en la promoción del bienestar, ayudándolo a adoptar conductas que conduzcan a preservar la salud.

3.- Desarrollo de la sensibilidad de la enfermera hacia ella misma y hacia los demás: las enfermeras al reconocer su sensibilidad y sus sentimientos se vuelven más genuinas, auténticas y sensibles hacia el problema de salud del paciente. Es preciso conocerse a si mismo para poder comprender al otro.

4.- Desarrollo de una relación ayuda-confianza: el desarrollo de este tipo de relación es vital para la asistencia transpersonal, este tipo de relación promueve y acepta la expresión de sentimientos positivos y negativos. Implica coherencia, empatía, afecto no posesivo y comunicación eficaz. Dentro del microcurrículo se debe hacer énfasis en la relación enfermero-paciente como estrategia para establecer una alianza que contribuya al cuidado del paciente.

5.- Promover, compartir y aceptar la expresión de sentimientos positivos y negativos, en una experiencia que

conlleva riesgos, la enfermera debe estar preparada para la expresión de estos sentimientos y debe estar preparada para reconocer que la comprensión intelectual y la comprensión emocional de una situación son diferentes.

6.- Utilización sistemática del método de resolución de problemas para la toma de decisiones: para ello emplea el Proceso de Atención de Enfermera (PAE) como proceso sistemático y organizado que conlleva un planteamiento científico de la resolución de los problemas del cuidado de enfermería, disipando la imagen tradicional de servilismo de la enfermera.

7.- Promoción de la enseñanza-aprendizaje: permite informar al paciente e implicarlo en la responsabilidad sobre su salud y su bienestar, la enfermera facilita este proceso mediante estrategias, diseñadas para permitir que el paciente logre el autocuidado, determine sus necesidades personales y adquiera la capacidad de desarrollarse personalmente.

8.- Promoción de un entorno de apoyo, de protección y/o de corrección mental, física, sociocultural y espiritual: la enfermera debe reconocer la influencia que tienen los factores internos y externos en la salud y en la enfermedad de los individuos. El bienestar mental, espiritual y sociocultural de los individuos (confort, intimidad, seguridad, espiritualidad) son aspectos fundamentales en la salud tanto como los aspectos epidemiológicos.

9.- Asistencia para la satisfacción de las necesidades humanas: los pacientes deben satisfacer las necesidades de orden inferior (alimentación, eliminación, oxigenación) antes de intentar satisfacer las necesidades de orden superior (actividad, realización como persona, relaciones interpersonales, sexualidad).

10.- Tolerancia con las fuerzas fenomenológicas: la fenomenología describe los datos de una situación que se presenta que ayuda a comprenderla. Watson considera que este elemento es difícil de entender, se incluye para proporcionar una experiencia

motivadora del pensamiento que conduzca a una comprensión de uno mismo y de los demás.

Estos aportes científicos justifican la necesidad de preparar a los estudiantes para que puedan brindar un cuidado humanizado en la práctica pre profesional. De allí la importancia de la revisión del microcurrículo de la carrera en todas las asignaturas que pertenecen a la unidad profesional, porque son las que nutren directamente al perfil de egreso del profesional de enfermería. Por consiguiente, a través de la formación el estudiante debe responder a las competencias básicas y específicas que le permitan reflexionar sobre el significado que una acción tiene para sí (autocuidado) y para la persona que solicite apoyo o ayuda, en relación con su salud y bienestar y que pueda construir conocimientos acerca del proceso del ser y el vivir en la solidaridad humana que se desprende del acto del cuidar.

METODOLOGÍA

La investigación fue cualitativa y de diseño documental-descriptivo, para lo cual se realizó la revisión del currículo no vigente y vigente rediseño en la búsqueda del horizonte epistémico de la teoría de Jean Watson, así como la revisión de los sílabos de las áreas profesionalizantes que evidencia la formación de un cuidado más humanizados, el pensum en contingencia tiene 47 asignaturas de las cuales 15 pertenecen a la unidad profesional, mientras que el pensum vigente tiene 46 asignaturas ubicadas 14 en la unidad profesional.

RESULTADOS

Horizonte epistémico

currículo no vigente	currículo vigente (rediseño)
Dentro del sustento epistemológico no se	Existe sustento desde la teoría de Jean Watson. El cuidado como objeto de estudio,

<p>evidencia ningún modelo conceptuales</p>	<p>así como todo el diseño curricular, se lo sustenta con la Teoría del Cuidado Humano de Jean Watson y la relación de los cuatro conceptos básicos: Hombre, Medio Ambiente, Salud y Enfermería. Según Jean Watson, la enfermería se dedica a la promoción y restablecimiento de la salud, a la prevención de las enfermedades y al cuidado de los enfermos. Los enfermos requieren cuidados integrales que promuevan humanismo, la salud y la calidad de vida, con las debidas consideraciones de las diferencias individuales.</p>
---	--

Tabla 1: Revisión de currículo

Asignaturas con resultados de aprendizaje enfocados al cuidado humanizado de la teoría de Jean Watson

currículo no vigente	currículo vigente (rediseño)
<p>Salud Pública</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplica técnicas y procedimientos generales y específicos del cuidado al individuo en todas las etapas de vida para satisfacer necesidades no solo en su aspecto físico sino en su contexto psicológicas, familiar, cultural y socio económico <p>Enfermería Pediátrica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brinda cuidado integral que implique un enfoque clínico epidemiológico y social en sus diferentes esferas de actuación 	<p>Enfermería Básica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fundamenta los pasos a seguir en las diferentes técnicas y procedimientos de enfermería aplicados en el cuidado de pacientes/usuario, sin violar los principios de asepsia y principios éticos. <p>Enfermería Comunitaria</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplica intervenciones de enfermería en promoción de la salud y prevención de la enfermedad a la familia y comunidad sobre los determinantes de la salud en un marco de interculturalidad y respeto a los valores positivos, en un marco del sistema de salud vigente en el País. <p>Epistemología del cuidado</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reconoce el cuidado de enfermería como eje fundamental de enfermería y

	<p>núcleo de la profesión</p> <p>Enfermería del niño y adolescente</p> <ul style="list-style-type: none">- Brinda cuidado integral de enfermería al escolar y adolescente sano y con problemas de salud de menor complejidad en su ambiente familiar y comunitario con fundamento científico valorando la importancia de la ética, el humanismo y la interculturalidad <p>Bioética</p> <ul style="list-style-type: none">- Promueve el análisis y la aplicación de los principios de la bioética en situaciones de protección de la vida y la salud, la curación y el cuidado, mediante la interpretación de los lineamientos generales de actuación que proponen los códigos deontológicos de Enfermería	
--	---	--

Tabla 2: Revisión de sílabos

CONCLUSIONES

Jean Watson sustenta su trabajo en desarrollar una base moral y filosófica significativa en la labor del personal de enfermería, y hace mención a un sistema de valores humanos altruistas, que tiene como principal motivo y objetivo para cada enfermero expresar el amor y los conocimientos de la disciplina a cada persona. Este cuidado humanizado podría ser brindado aplicando los 10 elementos que Watson incluye en su teoría, además de proporcionar un trato cordial, tolerante, tranquilo, tomando en cuenta cada esfera que compone al ser humano.

Cabe destacar la vigencia de los postulados de Watson que promueve la aplicación de valores éticos morales en el cuidado de enfermería, rescatando la importancia de la promoción de la salud, el autocuidado y el papel primordial del paciente en el mantenimiento de la salud y prevención de las enfermedades para lograr un cuidado humanizado. Sin perder de vista el rol científico de la enfermera a través de la utilización del Proceso de Atención de Enfermería. Es decir que el cuidado humanizado, basado en principios, valores, sensibilidad, empatía no está separado de un cuidado científico y de calidad, donde el objeto y sujeto de este cuidado es el paciente y donde la enfermera juega un rol primordial.

La revisión de los currículos sustenta la necesidad del rediseño para la formación de un cuidado más humanizado y la reestructuración de las asignaturas que fomente los valores éticos y morales dentro de la formación de pregrado.

La revisión de los sílabos determina que no todas las asignaturas direccionan un resultado de aprendizaje enfocado en el modelo de Watson ya que direccionan la práctica solo al cumplimiento de procedimientos que debe aprender el estudiante para la puesta en práctica de su vida profesional, dentro del cambio del pensum de estudio se ubica la asignatura de Bioética como unidad básica que permita el reforzamiento conceptual y actitudinal de la esencia en el arte de enfermería.

Es fundamental incorporar desde la academia en especial en el desarrollo de la planificación de las asignaturas profesionalizantes la aplicación de este modelo, en la formación de los estudiantes de enfermería para proporcionarle las bases filosófica, ontológica y epistemológica en su práctica profesional, para así esclarecer el proceso del cuidado humano en enfermería, preservar el concepto de persona humana en nuestra ciencia y mejorar la contribución a la sociedad. Lo que permitirá

que los estudiantes de enfermería en formación y en búsqueda del conocimiento puedan vincular de manera armónica la teoría con la práctica, evitando las discrepancias entre conocimiento teórico y el desempeño profesional.

Se destaca la importancia del análisis de la teoría de Watson para el alineamiento de la práctica asistencial de carácter pre profesional, al considerar la complejidad del ser humano en todas sus dimensiones lo que permitirá un educando con crecimiento personal y promotor de salud para la familia y las comunidades, al tener un compromiso moral de proteger y dignificar la vida de las personas, esta teoría ofrece una orientación a la utilidad en el suministro del cuidado enfermero. Es necesario la revisión y el análisis de cada microcurrículo de la carrera de enfermería para establecer la existencia de la vinculación de las teorizantes con el ejercicio del proceso de atención de enfermería en las practicas pre profesional

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Marriner Tomey, A., y Raile Alligood, M. (2008). Modelos y teorías en enfermería. España: Elsevier.
- Ospina Buitrago, B. S., Cifuentes Villaquirán, J. C., Benavides Restrepo, N., Rodríguez Dagua, M., y Merchán Sánchez, V. (2016). Actividad académica básica: “Cuidado transpersonal: humanizando el ser y quehacer del enfermero en formación”. (U. Mariana, Ed.) p.p. 53 - 55. Obtenido de <http://www.umariana.edu.com>. Consulta 11 de marzo 2018.
- Quintero, B.. Ética del cuidado humano bajo los enfoque de Milton Mayeroff y Jean Watson. (I. T. Domingo, Ed.) Ciencia y Sociedad, vol. XXVI(núm. 1), 16-22., <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87011272002>. Consulta 14 de marzo 2018.
- Saviato, R. M., y Ribeiro Leão, E.. Asistencia en Enfermería y Jean Watson: Una reflexión de empatía. Escola Anna Nery, vol.20(N°.1). doi:<http://dx.doi.org/10.5935/1414-8145.20160026> . Consulta 25 marzo 2018.
- Urra, E., Jana A, A., y Garcia V, M. Algunos aspectos esenciales del pensamiento de Jean Watson y su teoría de cuidados transpersonales. Ciencia y Enfermería, Vol. XVII(Nº 3), 14. Obtenido de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/cienf/v17n3/art02.pdf>. Consulta 20 de abril 2018